

**REPRODUKTIV SALOMATLIKNING BUGUNGI KUNDAGI
AHAMIYATI**

Narimonova Muhayyo Hikmatjon qizi

Boqijonova Yorqinoy Nodirjon qizi

Sultonova Gulhayo Muzaffarjon qizi

Rishton Abu Ali ibn Sino nomidagi

Jamoat salomatligi texnikumi

Annotatsiya: Reproduktiv salomatlik - tananing umumiy holatining bir qismidir. Bu to'g'ridan-to'g'ri homiladorlik davrida onaning hayot tarziga, shuningdek, otaning salomatligiga bog'liqdir.

Homila rivojlanishida ham homila organlarning barcha tizimlarini, shu jumladan reproduktiv organlarni ajratadi. Chindan ham, bola tug'ilmagan bo'lsa va reproduktiv salomatligi juda yaxshi bo'lsa yoki allaqachon salbiy ta'sirga ega bo'lsa.

Kalit so'zlar: reproduktiv, kontrasepsiya, perenital, neonatal, bepushtlik, foliy kislotasi, vitaminlar, psixologik stress, genetic omil.

Ushbu atama demografik ilm-fan bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lib, u jamiyatdagi o'lim va unumdorlikni o'rganadi. Ammo reproduktiv salomatlik Insonning umumiy sog'lig'ining bir qismi, ya'ni jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlikni anglatadi.

Reproduktiv tizimning salomatligi haqida gapiradigan bo'lsak, reproduktiv tizimda kasalliklarning yo'qligi, funktsiyalarni buzish emas, balki ongning holati va ijtimoiy farovonlik degani.

Ayni paytda nafaqat shifokorlar, balki psixologlar va sotsiologlar ham reproduktiv salomatlik haqida qayg'uradilar.

Statistika - o'jar bir narsa va so'nggi yillarda tobora ortib borayotgan umidsizliklarni keltirib chiqardi. Bizning yosh avlodimiz noto'g'ri hayot tarziga egadir va ba'zi hollarda irqiy kamsitilish juda yaxshi emas, shuning uchun yoshlarning katta qismi bolalarsiz qo'shinni to'ldirish uchun xavf tug'diradi.

O'smirlarning reproduktiv salomatligi juda kerak bo'ladi. Unga zarar etkazadigan omillar quyidagilardan iborat:

- Erta boshlangan jinsiy faoliyat;
- Jinsiy yo'l bilan o'tadigan kasalliklarning katta qismi;
- Spirtli ichimlik va tutun ichadigan ko'plab yoshlar.

Bularning barchasi hatto juda yosh qizlarning abort qilishiga olib keladi va bu ularning reproduktiv salomatligiga ta'sir qilmaydi. Bu ko'payish tizimidagi turli kasalliklarga, oylik aylanishlarning buzilishiga olib keladi. Muammo shundaki, yoshlar kasallikning birinchi alomatlarida shifokorga shoshilmayapti, chunki hamma narsa yaqin orada o'z-o'zidan normallasadi.

Hozirda juda ko'p bolalar bir necha patologiyalar bilan tug'ilganlar, ammo oila qurish va bolalarni tug'ish vaqti kelganida yoshga yaqinlashganda ularning salomatligi haqida nima deyishimiz mumkin?

Statistikaga ko'ra deyarli har bir kishining oila hayotining boshlanishida surunkali kasalliklarga ega, bu insonning reproduktiv salomatligiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu bois yaqinda ushbu masala nafaqat tibbiyot xodimlari, balki butun jamiyat bilan juda bog'liq. Sog'lom bolalar bizning kelajagimiz va ularning kelajakdagi ota-onalari reproduktiv salomatligi bilan faxrlanmasliklari uchun ular qanday qilib shunday tug'ilishlari mumkin?

Inson va jamiyatning reproduktiv salomatligi bilan o'zaro bog'liqdir. Savol tug'iladi: kelajak avlodning sog'lom va sog'lom tug'ilishiga imkon berish uchun nima qilish mumkin? Agar tavsiyalarni diqqat bilan o'rgansangiz, unda mumkin bo'lmagan narsa yo'q:

1. Eng avvalo, jinsiy hayotga kiradigan har qanday o'smirning bilishi kerak bo'lgan narsa, birinchi navbatda, istalmagan homiladorlikdan himoya qilish kerak.

2. Genital hududning barcha kasalliklarini oldini olish va davolashda faol ishtirok etish.

3. Zamonaviy kontratseptivlar sizni istalmagan homiladorliklarning oldini olishga imkon beradi, ularni ishlatishingiz kerak.

4. Jinsiy yo'l bilan o'tadigan barcha infeksiyalarning etarli darajada davolash.

5. Har qanday homiladorlik rejalashtirilishi kerak.

6. Sog'lom turmush tarzi uchun.

7. Shaxsiy gigiena qoidalariga qat'iy rioya qiling, bu nafaqat qizlar, balki erkaklarga ham tegishli.

8. Immunitetingizni mustahkamlang.

9. O'zingizning sog'lig'ingiz uchun zararli bo'lgan taomlarni eyishga harakat qiling.

Har kim tomonidan to'liq hurmat qilinishi mumkin bo'lgan qoidalar, lekin, afsuski, hamma bu haqda o'ylamaydi. Yoshlarning reproduktiv salomatligi, ularning farzandlarining salomatligi va farovonligi haqida kattalardagi ahvoliga ta'sir qiladi.

Ota-onalarning bevosita vazifasi qizlar va o'g'il-qizlarni ushbu masalalar bo'yicha muntazam ravishda tarbiyalashdir.

Uzoq vaqt davomida har bir odamga ma'lumki, vitaminsiz odam ichki organlar va tizimlarda muammolarga duch kelmoqda. Ko'p vitaminlar va iz elementlari aholining reproduktiv salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ular orasida quyidagilarga alohida e'tibor qaratiladi:

1. A vitamini jinsiy gormonlar oraliq mahsulotini sintez qilishda ishtirok etadi. Erkak populyatsiyada dietaning etishmasligi tufayli sperma shakllanishi jarayoni buziladi va ayollarda hatto bepushtlik ham rivojlanishi mumkin.

2. E vitamini etishmovchiligi etarli darajada bo'lmagan erkaklar spermasining shakllanishida pasayishiga olib keladi va ayollar turli vaqtlarda homiladorlikning oldini olishlari mumkin.
3. S vitamini deyarli universal bo'lib, ko'plab organ tizimlarining ishlashiga ta'sir qiladi. Ushbu vitaminning katta miqdorida qabul qilish hatto erkaklar bepushtlikning ayrim turlaridan xalos bo'lishi mumkin.
4. Folik kislota ona bachadonida to'g'ri rivojlanishi uchun zarurdir. Homiladorlikdan oldin ayolning tanasida etishmasligi va bolaning tug'ilishi birinchi oylarida chaqaloqning asab tizimida tug'ilish nuqsonlari rivojlanishiga olib keladi.
5. Yod, qalqonsimon bezning normal ishlashi uchun talab qilinadi, bu holda reproduktiv tizimning to'g'ri ishlashi mumkin emas. Agar homiladorlik paytida ayolning bu elementi shafqatsiz bo'lsa, demak, bola "kretinizm" tashxisi bilan tug'ilishi ehtimoli yuqori.

Siz boshqa vitaminlar va minerallar haqida ko'p gapirishingiz mumkin, ammo faqat bitta xulosa bo'lishi kerak, reproduktiv salomatlik inson salomatligining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. U nima bilan bog'liq bo'ladi, ko'p jihatdan bizning oziqlanishimizga bog'liq.

Ayolning reproduktiv salomatligi onaning bachadonida shakllana boshlaydi. Qiz qorin bo'shlig'ida rivojlanganda, hozirgi vaqtda kelajakda jinsiy hujayralar paydo bo'lishi sodir bo'ladi. Bu davrda ularning ko'pchiligi shakllantiriladi, keyinchalik ayollarning ko'payish davrida juda pishib etiladi.

Ma'lum bo'lishicha, kelajakdagi ona qizining reproduktiv tizimini shakllantirishga mas'uldir. Tug'ilgandan va kattalaridan keyin har qanday adolatli jinsiy aloqa o'zini sog'lig'iga, reproduktiv, ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Erta bolalikdan boshlab qizlarni gigiena tamoyillari va onaning suti bilan o'zini parvarish qilish tamoyillarini ko'tarish va o'rgatish kerak. Ba'zida onalar

bu masalani e'tiborga olmaydilar, shuning uchun juda yosh qizlarda jinsiy va bo'shatish sohasining ko'pgina kasalliklari mavjud.

Bunday muammolar orasida birinchi navbatda reproduktiv tizimning yallig'lanish kasalliklari mavjud. Agar ular davolanmasa, ular surunkali bo'lib, kelajakda ayolning reproduktiv salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ehtimol, erta abort qilishni oldini olish haqida gapirish kerak emas, ayniqsa, birinchi bo'lib kelajakda onalikni tugatishi mumkin.

Ular hayot davomida bizning tanamizga ta'sir qiladilar. U tug'ilganda, bola ota-onasidan genetik darajadagi salomatlik ko'rsatkichlari, ayniqsa metabolizm, muayyan muammolarga moyil bo'ladi.

Bola hayotining dastlabki yillarida sog'liqni saqlash, jumladan reproduktiv salomatlik, ota-onaning elkasiga tushadi. Ular bolaning sog'lom turmush tarzi uchun poydevor qo'yishlari va uning kelajak farzandlarining sog'lig'i uchun muhimligini tushunishlari kerak.

Nima bo'lganda ham, ayollarning reproduktiv salomatligi haqida gapirish odatiy holdir, garchi so'nggi yillarda erkaklarning 50 foizida erkaklar oilada yo'qligidan mas'ul ekanligi aniqlangan bo'lsa-da.

Hozirgi kunda oilaning reproduktiv salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan kasalliklar katta ro'yxati mavjud.

1. Yuqumli kasalliklar. Ular orasida bepushtlikka olib kelishi mumkin bo'lganlar, masalan, tovuq go'shti, o'pko'z, ayniqsa o'g'il bolalar bor. Venera infeksiyalari haqida hech narsa gapirish mumkin emas.

2. Umumiy kasalliklar. Yurak-qon tomir tizimi, buyraklar, jigar, diabet bilan bog'liq muammolar nafaqat tananing holatini yomonlashtirishi, balki gormonal fonni buzishi mumkin va bu reproduktiv salomatlikka ta'sir qilmaydi.

3. Tug'ma kasalliklar. Ko'pgina shifokorlar, ko'p hollarda, bepushtlik erta bolalikdan kelib chiqqaniga aminlar. Bu ham o'g'il bolalar, ham qizlar uchun qo'llaniladi.

4. Dori vositalarini qabul qilish. Ba'zilar reproduktiv funktsiyaga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bunga quyidagilar kiradi:

- Kortikosteroidlar;
- Antikonvülzan dorilar;
- Antidepressantlar;
- Sintezatorlar;
- Antipsikotiklar.

Albatta, bu dori-darmonlarsiz ba'zi holatlarda oddiygina qilolmaysiz, ammo sog'liq uchun xavfni baholash uchun doimo zarurdir, ayniqsa, agar siz hali ham bolangiz bo'lsa.

Reproduktiv salomatlik nafaqat inson jinsiy hayotining holati, balki har doim ham yuqori darajadagi umumiy farovonlik emas. Ko'p tashqi omillar reproduktiv funktsiyaga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

1. Qiyinchilik. Bizning hayotimiz shundayki, stressli vaziyat deyarli hamma joyda yotadi: uyda va ishda. Bu surunkali uyqusizlik, charchash, nevroz rivojlanishiga sabab bo'ladi va reproduktiv tizimda allaqachon buzilgan.

2. Zararli odatlar. Ayol va erkaklarning ko'pchiligi spirtli ichimliklar va tutunni iste'mol qilishadi. Bu germ hujayralari shakllanishiga ta'sir qiladi, ular allaqachon bu bosqichda turli kamchiliklarni bartaraf etishlari mumkin. Tuxum va sperma dastlab salomatliksiz bo'lsa, qanday sog'lom farzandlar haqida gapirishingiz mumkin!

3. Jinsiy organlarning shikastlanishi, ayniqsa erkaklarda, spermatogenezni buzadi va jinsiy funktsiyalarning pasayishiga olib keladi.

4. Yuqori haroratning ta'siri. Ishlab chiqarishda texnologik tsikl yuqori haroratlarda bo'lgan do'konlari bor. Ba'zi shifokorlar, erkak tanasi uchun zararli ekanligi haqidagi fikrga ega. Shuning uchun bolalar uzoq vaqtdan beri bolalar tagliklarini kiyishga tavsiya etilmaydi.

5. Noto'g'ri ovqat. Zamonaviy mahsulotlarda ortiqcha kimyo nafaqat umumiy sog'liq muammolariga, balki reproduktiv funktsiyaga ham ta'sir qiladi.

Bolalikdan bolaga to'g'ri ovqatlanish asoslari qo'yilishi kerak.

Bunday ta'sirdan butunlay voz kechish mumkin emas, ammo har bir kishi ahvolni yaxshiroq o'zgartirishga va salbiy omillarning ta'sirini kamaytirishga yoki kamaytirishga qodir.

Ilmiy doiralarda homilador ayollarning salomatligiga ta'siri va reproduktiv yoshdagi ayollar jinsi haqida uzoq vaqt davomida turli tadqiqotlar o'tkazildi. Uzoq muddatli kuzatuvlar davomida bir necha omil guruhlari aniqlandi:

1. Ijtimoiy-psixologik. Bu stress, asabiy taranglik va tashvish va qo'rquv hissi ta'siridir.

2. Genetika. Reproductiv hujayralardagi mutatsiyalar mavjudligi yoki yo'qligi.

3. Professional. Agar professional faoliyatingiz zararli va xavfli moddalar yoki ish turlariga bog'liq bo'lsa, homiladorlikning boshlanishi va hatto rejalashtirishdan oldin bunday omillar ta'sirini bekor qilish zarur.

4. Ekologik. Ekologik jihatdan biz yanada qulayroq maydonga aylanadigan bo'lsak, ushbu omillarni eng kamida ta'sir qila olamiz.

So'nggi yillarda reproduktiv salomatlikning xarakteristikasi juda ko'p bo'lgan bo'lsa, siz har qanday shifokorni tasdiqlaysiz. Bu quyidagi misollar bilan tasdiqlangan:

1. Farzandlikka chalingan yoshdagi aholining aksariyati turli infeksiyon va yallig'lanish kasalliklariga chalinadi.

2. Erkaklar va ayollarning reproduktiv salomatligi keskin yomonlashmoqda.

3. Har yili nogironlarning soni ko'paymoqda .

4. Chaqaloq o'lim darajasi kamaymaydi, aksincha, o'sadi.

5. Genetik kasalliklarga chalingan ko'plab bolalar tug'iladi.

6. Onkologiya jamiyatimizning jabrdiydasi bo'lib, yosh avlodga tegishli ko'plab bemorlar.

7. Mamlakatning genofondi tezda tushib ketmoqda.

Ayniqsa, yoshlar uchun reproduktiv salomatlikni mustahkamlash va yaxshilash uchun nimalar qilish kerakligini tushunish uchun boshqa qanday dalillar zarur.

Himoya tushunchasi yosh oilalarning va har bir shaxsning reproduktiv salomatligini qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan ko'plab uslublar, vositalar va xizmatlarni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, jinsiy sohaga ta'sir qiluvchi turli kasalliklarning oldini olish uchun juda ko'p ish olib boradi. Ma'naviyat oila bilan boshlanishi va ta'lim muassasalarida davom etishi kerak. Buni yosh avlod bilan muhokama qilish kerak. Muhim rol berilishi kerak:

1. Abortning oldini olish, ayniqsa yoshligida.

2. Jinsiy yo'l bilan uzatiladigan turli infeksiyalar orqali infeksiyaning oldini olish.

3. Oilani rejalashtirish va bolalar tug'ilishi masalalarini ko'rib chiqing. Bu tayyorlanishi kerak va birinchi qadam genetik konsultatsiya bilan shug'ullanishi mumkin, bu erda mutaxassislar turli patologik bo'lgan bolalarni bo'lish ehtimolini hisoblashda yordam beradi.

Juda qulay ekologik vaziyatga qaramasdan, insonning reproduktiv salomatligi unga ko'proq bog'liqdir. Sizning kuchingiz bor, siz uchun hech kim buni qilmaydi. Farzandlaringizni va kelajak nabiralarni eslang, sog'ligingiz hayot tarzingizga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://mymedic.uz/kasalliklar/infektsion/salmonellyoz>
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Salmonellyozlar>
3. <http://filtrum.uz/ru/poleznye-materialy/salmonellez>